

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Escenas de la Vida de san Andrés

[Maestro de Añastro](#) (Activo en el último cuarto del siglo XIV)

Nº inventario: 259 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Panel pintado](#)

Siglo: último cuarto del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Castilla. Gótico lineal

Dimensiones: 198,8 x 101 x 5,4 x 2,4 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Témpera](#)

Iconografía / Tema: [Creación de Adán](#), [Creación de Eva](#), [San Andrés](#)

Procedencia: [Iglesia de San Andrés](#) (Añastro, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 35.120.257

Inscripciones

DIO LA SACA OS LA COSTI EL ADAM DORMI; CRIO DIO AEBA DE LA COSTI EL [ADAM];
INSENSA EL ANGEL / SANT ANDRES APOSTOL / INSENSA EL ANGEL; . . . AIS DAMIGO;
ANOTRO FERANDES DE ANASTRO; MARTIN PERIS DE ANASTROELRA; OSE POR SANT
ANDRES ROG; SANT ANDRES ANDA PESCANDO LLAMA . . . CRISTO; SANT ANDRES
PEDRICA A LAS GENTES PAGANAS BATISA SANT ANDRES; ADORA EL RE EL IDOLO
SANT ANDRES.

Historia del objeto

Procedente de la iglesia de San Andrés de Añastro, en el condado de Treviño (Burgos), la obra formó parte de la colección de George Grey Barnard, escultor y coleccionista norteamericano que conformó en Nueva York la colección que acabó dando origen a The Cloisters –sección de arte medieval del expresado Metropolitan Museum of Art–. En 1925, junto con otras tantas piezas de dicha colección, este panel pasó a formar parte de los fondos de dicho museo.

La obra conforma la tabla lateral izquierda del antiguo retablo de la parroquial de San Andrés de Añastro, mientras que la tabla central se encuentra en el Palacio de la Excm. Diputación Provincial de Burgos. Por su parte, el otro panel lateral forma parte del catálogo del Museo Zuloaga de Zumaya (Guipúzcoa) (Eguía López y Portilla, 1968; Sáenz Pascual, 1996).

Ubicaciones

- 1925

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1925

COLECCIÓN PRIVADA

[George Grey Barnard, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- present

IGLESIA

[Iglesia de San Andrés, Añastro \(España\)](#)

Bibliografía

- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid, p. 261.
- EGUÍA LÓPEZ, José y PORTILLA, Micaela Josefa (1968): *Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Arciprestazgos de Treviño, Albaina y Campazo*, vol. 2, Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, Vitoria, pp. 53-54.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2005): *Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y "corpus" de pintura mural y sobre tabla*, Fundación Universitaria Española, Madrid.
- POST, Chandler Rathfon (1930): *A History of Spanish Painting*, vol. 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 133-136, 467, il. 127.
- SÁENZ PASCUAL, Raquel (1996): "Un ejemplo de gótico lineal tardío: El retablo de San Andrés de Añastro", nº 15, en *Revisión del Arte Medieval en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Monumentales*, pp. 471-481.
- SÁENZ PASCUAL, Raquel (1999): "El ciclo del génesis en el retablo de San Andrés de Añastro", vol. 2, en *La Biblia en el Arte y en la Literatura. V Simposio Bíblico Español*, Fundación Bíblica Española, Valencia, pp. 369-83.
- SÁENZ PASCUAL, Raquel (1997): *La pintura gótica en Álava: Una contribución a su estudio*, Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, pp. 137-179, il. 14-18.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Scenes from the Life of Saint Andrew

[Maestro de Añastro](#)

Inventory number: 259 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painted panel](#)

Century: Last quarter of the 14th c.

Cultural context / Style: Castile. Linear Gothic

Dimensions: 78 1/4 in. x 39 3/4 in. x 2 1/8 in. x 15/16 in.

Material: [Wood](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Creación de Adán](#), [Creación de Eva](#), [San Andrés](#)

Provenance: [Church of San Andrés](#) (Añastro, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 35.120.257

Inscriptions

DIO LA SACA OS LA COSTI EL ADAM DORMI; CRIO DIO AEBA DE LA COSTI EL [ADAM]; INSENSA EL ANGEL / SANT ANDRES APOSTOL / INSENSA EL ANGEL; . . . AIS DAMIGO; ANOTRO FERANDES DE ANASTRO; MARTIN PERIS DE ANASTROELRA; OSE POR SANT ANDRES ROG; SANT ANDRES ANDA PESCANDO LLAMA . . . CRISTO; SANT ANDRES PEDRICA A LAS GENTES PAGANAS BATISA SANT ANDRES; ADORA EL RE EL IDOLO SANT ANDRES.

Object History

From the church of San Andrés de Añastro, in the county of Treviño (Burgos), the work was part of the collection of George Grey Barnard, an American sculptor and collector who formed the collection in New York that eventually gave rise to The Cloisters -the medieval art section of the Metropolitan Museum of Art-. In 1925, along with many other pieces from that collection, this panel became part of the museum's holdings.

The work forms the left side panel of the old altarpiece of the parish church of San Andrés de Añastro, while the central panel is in the Palace of the Provincial Council of Burgos. The other side panel is part of the catalog of the Zuloaga Museum in Zumaya (Guipúzcoa) (Eguía López and Portilla, 1968; Sáenz Pascual, 1996).

Locations

- 1925

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1925

PRIVATE COLLECTION

[George Grey Barnard, New York \(United States\)](#)

- present

CHURCH

[Church of San Andrés, Añastro \(Spain\)](#)

Bibliography

- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid, p. 261.
- EGUÍA LÓPEZ, José y PORTILLA, Micaela Josefa (1968): *Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Arciprestazgos de Treviño, Albaina y Campazo*, vol. 2, Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, Vitoria, pp. 53-54.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2005): *Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y "corpus" de pintura mural y sobre tabla*, Fundación

Universitaria Española, Madrid.

- POST, Chandler Rathfon (1930): *A History of Spanish Painting*, vol. 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 133-136, 467, il. 127.
- [SÁENZ PASCUAL, Raquel \(1996\): "Un ejemplo de gótico lineal tardío: El retablo de San Andrés de Añastro", nº 15, en Revisión del Arte Medieval en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Monumentales, pp. 471-481.](#)
- SÁENZ PASCUAL, Raquel (1999): "El ciclo del génesis en el retablo de San Andrés de Añastro", vol. 2, en *La Biblia en el Arte y en la Literatura. V Simposio Bíblico Español*, Fundación Bíblica Española, Valencia, pp. 369-83.
- SÁENZ PASCUAL, Raquel (1997): *La pintura gótica en Álava: Una contribución a su estudio*, Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, pp. 137-179, il. 14-18.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

